

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№ 11

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT&TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

*Elektron nashr. 418 sahifa.
2025-yil, noyabr*

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor

Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate

Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor

Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor

Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor

Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)

Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)

Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan

Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor

Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer

Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor

Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)

Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)

Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow))

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor

Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)

Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE

Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Geografiya fanlari doktori, professori
Umirzoqov Ja'sur Artiqboy o'g'li, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Zebo Kuldasheva, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Khusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Doctor of Geographical Sciences, Professor
Umirzokov Jasur Artiqboy ugli, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor
Zebo Kuldasheva, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

YASHIL TRANSPORT SIYOSATINING BARQAROR RIVOJLANISH VA TARMOQLARARO INTEGRATSIYADAGI O'RNI.....	21
Rahmonov Rasul Ne'matovich	
BANK AKTIVLARI VA PASSIVLARINI BOSHQARISHNI TAKOMILLASHTIRISH	34
Safarov Sanjar Ravshan o'g'li	
O'ZBEKISTONNING INVESTITSION JOZIBADORLIGINI OSHIRISH STRATEGIYALARI.....	38
Madraximova Irodaxon Sherzodbek qizi	
HUDUDIY XIZMAT KO'RSATISH KORXONALARIDA MENEJMENT SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING RAQAMLI TRANSFORMATSIYA MODELI	43
Maxmudova Nozimaxon Baxriddinxonovna	
DAVLATNING BUDJET SIYOSATINI TAKOMILLASHTIRISHNING DOLZARB MASALALARI.....	50
A.A. Ismailov	
DAVLAT-XUSUSIY SHERIKLIGINING MEXANIZMINI SAMARALI TASHKILLASHTIRISHDA MOLIVAVIY MANBALARNI SHAKLLANTIRISHNI YO'NALISHLARI	56
Mansurov Mansur Alisherovich	
ANTIKRIZISLI BOSHQARUV TIZIMLARIDA RANGLI SIGNAL MEXANIZMLARINING FUNKSIYALARI.....	61
Aliqulov Aziz Haydarjonovich	
XODIMLARNI MOTIVATSIYALASHNING XALQARO MODELLARINI O'ZBEKISTON KORXONALARIDA QO'LLASH IMKONIYATLARI.....	66
Yormamatov Qodirjon Juraqulovich	
RAQAMLI IQTISODIYOT OMILLARI VA ULARNING QISHLOQ XO'JALIGI KORXONALARINING SAMARADORLIGIGA TA'SIRI.....	71
Yaxshiyev Shahzod Sherali o'g'li	
OLIY TA'LIM MUASSASALARI VA MEHNAT BOZORI INTEGRATSIYASI BO'YICHA XORIJ TAJRIBALARI.....	78
Haqqulov Fazliddin Faxriddinovich	
YASHIL IQTISODIYOTGA O'TISHDA RIVOJLANGAN VA RIVOJLANAYOTGAN DAVLATLAR TAJRIBASI.....	84
Aripov Abdulaziz Sakijonovich	
YASHIL ENERGETIKA RIVOJLANISHINING IQTISODIY SAMARADORLIGINI EKONOMETRIK BAHOLASH.....	89
Bobokulova Muhabbat Mahammadiyeva	
ELEKTRON TO'LOVLAR VA POS TIZIMLARI — KICHIK BIZNESDA SAMARASI VA XAVFLARI	93
To'liqinov Dilshodxo'ja Olim o'g'li	
MINTAQADA RAQAMLI IQTISODIYOTNI BARQAROR RIVOJLANTIRISHNING ISTIQBOLLI YO'NALISHLARI	98
Yusubov In'omjon Ikram o'g'li	
SOLIQ SIYOSATINI RAQAMLI BOSHQARISH ORQALI BUDJET DAROMADLARINI BARQARORLASHTIRISH STRATEGIYASI.....	103
Xodjimatom Xamidullo Mamirjonovich	
OZIQ-OVQAT TOVARLARI B2B BOZORINI RIVOJLANTIRISHDA ZAMONAVIY MARKETING STRATEGIYALARIDAN FOYDALANISH	108
Hayitboyeva Ullijon Bobonazar qizi	
FARMASEVTIKA SANOATIDA INVESTITSION FAOLIYAT SAMARADORLIGINI BAHOLASH	113
Yaqubov Timurbek G'anibekovich	
SHAXSNI OVOZI ASOSIDA IDENTIFIKATSIYALASH VA AUTENTIFIKATSIYALASH ALGORITMLARI	123
Ozoda Sabirova Shermamaxamatovna	

YASHIL IQTISODIYOT — BARQAROR RIVOJLANISH GENERATORI	129
Berdibekova Dilfuza Xoldorbekovna	
CHET EL MEHMONXONA TARMOQLARINING BRENDING STRATEGIYALARINI O'RGANISH	133
Ergashev Oybek Mamarasul o'g'li	
MILLIY IQTISODIYOTDA KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIK SOHASINING MOLIVAVIY SAMARADORLIGINI BAHOLASHNING USLUBIY JIHLATLARINI TAKOMILLASHTIRISH	144
Arzikulov Otabek Ali o'g'li	
TRANSPORT TIZIMI SOHASI KORXONALARINING INNOVATSION SALOHİYATINI BAHOLASH YO'NALISHLARI	152
Ismailov Akmal Maxsudovich, Abilqosimova Shaxlo Sodiқ qizi	
MEHMONXONALAR SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA XODIMLARINING O'RNI VA AHAMIYATI	158
Abduxamidov Sarvar Adxamovich, Normurodov Tal'at Normurod o'g'li	
KORXONALARDA HR TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI	163
Aminova Shaxnoza Aziz qizi	
JAHON IQTISODIYOTIDA OZIQ-OVQAT XAFSIZLIK RO'LI	168
Abdusamatov Barkamol Rustamjon o'g'li	
ТУРИСТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ КАРАКАЛПАКСТАНА И СУЩЕСТВУЮЩАЯ ИНФРАСТРУКТУРА	174
Хошимова Камилла Навфал қизи	
DAVLAT-XUSUSIY SHERIKLIK MEXANIZMLARI: REKREATSION TURIZM SOHASIDA QO'LLASH TAJRIBASI VA ISTIQBOLLARI	184
Najmitdinov G'ayratbek Sharifovich	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA VIRTUAL TA'LIM PLATFORMALARI: TEXNIK VA PEDAGOGIK TALABLAR, TIZIMLI TAHLIL VA IQTISODIY JIHLATLAR	189
Turayeva Adiba Ikramovna	
ICHKI AUDIT TIZIMI VA UNI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI	193
Nuridinova Barchinoy Xusniddin qizi	
MINTAQA IQTISODIYOTIDA SUV RESURSLARIDAN FOYDALANISHNING IQTISODIY SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO'LLARI	199
Xaitbaev Jasurbek Otaxanovich	
MINTAQANING EKSPORT SALOHİYATINI OSHIRISHNING TASHKILY-IQTISODIY MEXANIZMI	204
Raimboyeva Mashhura Davronbek qizi	
SURXONDARYO VILOYATIDA RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA XODIMLARNI BOSHQARISH TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH	210
Jobborov Anvar Egamberdiyevich	
ISLOMIY MOLIVALASHTIRISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR VA SUN'IY INTELEKTNING DOLZARBLIGI	217
Nazarov Nodirjon Namoz o'g'li	
JISMONIY SHAXSLARNING MOL-MULKINI SOLIQQA TORTISH MASALALARI	222
Mamadjanov Shuxrat Jalolidinovich	
ENTREPRENEURSHIP AND BUSINESS MANAGEMENT IN UZBEKISTAN	225
Abdukhalikova Komila Abdukhalikovna	
BANKLARDA BARQARORLIKNI TA'MINLASH UCHUN RAQAMLI YECHIMLARNI TAKOMILLASHTIRISH	229
Saydamatova Muxlisabonu Rasuljon qizi	
PAXTA-TO'QIMACHILIK SANOATINI MODERNIZATSIYA QILISH YO'NALISHLARI: TAHLIL VA TAKLIFLAR	233
Abdullayev Hamidulla Abdug'ani o'g'li	
WAYS TO IMPROVE THE EFFICIENCY OF STATE FINANCIAL REGULATION MECHANISMS IN ENSURING THE CAPITALIZATION OF INSURANCE ORGANIZATIONS	238
Abdullaev Erkinjon Azamovich	
YASHIL IQTISODIYOTNI SHAKLLANTIRISHDA YASHIL MOLIVALASHTIRISHNING NAZARIY JIHLATLARI	245
Xalikov S. X.	

QISHLOQ XO'JALIGI MAHSULOTLARI BOZORIDA KORXONALAR RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISHDA MARKETING STRATEGIYALARIDAN FOYDALANISH	245
<i>Xudayberganov Jasur Baxodirovich</i>	
WAYS TO IMPROVE THE EFFICIENCY OF STATE FINANCIAL REGULATION MECHANISMS IN ENSURING THE CAPITALIZATION OF INSURANCE ORGANIZATIONS	251
<i>Abdullaev Erkinjon Azamovich</i>	
NATIJAVIYLIKKA YO'NALTIRILGAN BYUDJETLASHTIRISH JARAYONINING NAZARIY-USLUBIY ASOSLARI VA UNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI.....	257
<i>Allakuliyev Akmal Baltayevich</i>	
SURXONDARYO VILOYATIDA RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA XODIMLARNI BOSHQARISH TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH	261
<i>Jobborov Anvar Egamberdiyevich</i>	
TO'QIMACHILIK KORXONALARIDA BOSHQARUV TIZIMINI RESURSLARNI OPTIMALLASHTIRISH ORQALI TAKOMILLASHTIRISH.....	268
<i>Avulchayeva Feruza Jurakuziyevna</i>	
BANKLARDA BARQARORLIKNI TA'MINLASH UCHUN RAQAMLI YECHIMLARNI TAKOMILLASHTIRISH.....	272
<i>Saydamatova Muxlisabonu Rasuljon qizi</i>	
ZAMONAVIY ISH JOYLARINI SHAKLLANTIRISHDA AYOLLARNING ROLI	276
<i>Tulyaganova Aziza</i>	
ISLOMIY MOLIYALASHTIRISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR VA SUN'IY INTELLEKTNING DOLZARBLIGI.....	281
<i>Nazarov Nodirjon Namoz o'g'li</i>	
TURIZM MARKETINGINING NAZARIY ASOSLARI, ZAMONAVIY YO'NALISHLARI VA UNI TAKOMILLASHTIRISH ISTIQBOLLARI.....	286
<i>Xamidov Otabek Bakidjanovich</i>	
KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIK SOHASINING IQTISODIY KO'RSATKICHLAR TIZIMINI STATISTIK BAHOLASHNING USLUBIY JIHATLARI	290
<i>Arzikulov Otabek Ali o'g'li</i>	
ЭКОЛОГАМ ПОЧЕТ И УВАЖЕНИЕ	298
<i>Максудова Шахиста</i>	
DEBITOR VA KREDITOR QARZDORLIKNING MOHIYATI VA ULARNING O'ZGARISH TENDENTSIYALARI	304
<i>Jo'raev Farruxbek Muxiddin o'g'li</i>	
O'ZBEKISTONDA ISLOMIY MOLIYALASHTIRISH XIZMATLARI BOZORINI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI.....	307
<i>Inomjonov Islomjon Iloxomjon o'g'li</i>	
ENTREPRENEURSHIP AND BUSINESS MANAGEMENT IN UZBEKISTAN	311
<i>Abdukhalkova Komila Abdukhalkovna</i>	
МОБИЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ БУДУЩИХ ИНЖЕНЕРОВ.....	315
<i>Хурамова Фарангиз Учкун кизи</i>	
ЦИФРОВИЗАЦИЯ НАЛОГОВ И АКЦИЗНАЯ РЕФОРМА УЗБЕКИСТАНА В WTO	319
<i>Дамир Рустамович Абдулов</i>	
BANK TIZIMIDAGI ISLOHOTLAR SHAROITIDA LIKVIDLILIK RISKINI BOSHQARISHNI TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI.....	324
<i>Alimov Baxtiyor Murodovich</i>	
BANK AUDITINING NAZARIY-USLUBIY ASOSLARI VA UNI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI	335
<i>Narziyev Xayotjon Azamatovich</i>	
O'ZBEKISTON SUG'URTA SOHASIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNI QO'LLASH MASALALARI.....	343
<i>Abdimuminova Saodat Taxirjonovna</i>	
TO'QIMACHILIK SANOAT MAXSULOTLARI EKSPORT FAOLIYATI TAHLILI VA BRENDDA LIDERLIK TUSHINCHALARI	352
<i>Abdulazizova Xushnoza Nayabovna</i>	

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНО-ПРАВОВЫЕ МОДЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ ОТХОДАМИ НА ОСНОВЕ ОПЫТА РАЗВИТЫХ СТРАН И ВОЗМОЖНОСТИ ИХ АДАПТАЦИИ В УСЛОВИЯХ УЗБЕКИСТАНА.....	357
Д. Мейлиева	
О‘ЗБЕКISTON AUDITORLIK TIZIMIDA KASBDOSHLAR TOMONIDAN BAHOLASH (PEER REVIEW) TIZIMINI JORIY ETISH ISTIQBOLLARI	361
Parpiyev Jaxongir Iloxomjonovich	
ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ И БОЛЬШИЕ ДАННЫЕ (BIG DATA) В УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЯХ.....	366
Шарипов Бахтиёр Михлибаевич	
О‘ЗБЕКISTONDA SUVGA BO‘LGAN TALABNI VAQTLI QATORLAR ORQALI TAHLIL QILISH	375
Sarvar Mamasoliyev	
BOSHQARUV VA NAZORAT MAQSADLARIDA XARAJATLAR HISOBINI TASHKIL ETISH	383
Isomuxamedov Akbarjon Boxodir o‘g‘li	
MINTAQALAR BARQAROR RIVOJLANISHINI TA‘MINLASHNING ASOSIY YO‘NALISHLARI.....	389
Salomat NOROVA	
О‘ЗБЕКISTON TURIZM BRENÐ BOZORINING HOZIRGI HOLATI VA TENDENSIYALARI.....	394
Zufarov Akmal Gulamiddinovich	
INNOVATSION IQTISODIYOTDA QAYTA TIKLANUVCHI ENERGIYA MANBALARI SAMARADORLIGINI OSHIRISH METODOLOGIYASI.....	404
Qodirov Baxodirjon Tursunovich	
О‘ЗБЕКISTON SOLIQ TIZIMINI MODERNIZATSIYA QILISHDA YAGONA INTERAKTIV DAVLAT XIZMATLARI PORTALINING O‘RNI VA AHAMIYATI	408
Dehqonov G‘ayratjon Raximovich	
OLIIY TA‘LIM MUASSASALARIDA INNOVATSION HAMDA TIJORATLASHTIRISH MASALALARI	414
Inoyatov Mardonbek Mo‘min o‘g‘li	

OLIV TA'LIM MUASSASALARIDA INNOVATSION HAMDA TIJORATLASHTIRISH MASALALARI

Inoyatov Mardonbek Mo'min o'g'li

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
Budjet hisobi va g'aznachilik kafedrasida o'qituvchisi
E-mail: inoyatovmardonbek@gmail.com
ORCID: 0009-0007-6518-871X

Annotatsiya. Maqolada oliy ta'lim muassasalarida innovatsion loyihalarni ishlab chiqish hamda ularni tijoratlashtirish orqali moliyaviy samaradorlikka erishish tamoyillari yoritilgan. Tadqiqot ilmiy faoliyatni moliyalashtirishning kuzatilgan ta'sirlarini o'rganishga qaratilgan izlanishlarga hissa qo'shadi.

Kalit so'zlar: innovatsiya, investitsiya, loyiha, tijoratlashtirish, akademik faoliyat, ilmiy salohiyat, innovatsion rivojlanish, moliyaviy masalalar.

Abstract. The article highlights the principles of achieving financial efficiency through the development and commercialization of innovative projects in higher education institutions. The conducted study contributes to research aimed at examining the observed effects of scientific funding.

Key words: innovation, investment, project, commercialization, academic activity, scientific potential, innovative development, financial issues.

Аннотация. В статье раскрыты принципы достижения финансовой эффективности посредством разработки и коммерциализации инновационных проектов в высших учебных заведениях. Проведённое исследование вносит вклад в научные изыскания, направленные на изучение наблюдаемых эффектов финансирования науки.

Ключевые слова: инновации, инвестиции, проект, коммерциализация, академическая деятельность, научный потенциал, инновационное развитие, финансовые вопросы.

KIRISH

Oliy ta'limni tashkil etish va moliyalashtirishning ilmiy-nazariy asoslarini tadqiq etish tarixi uzoq yillarni qamrab oladi. Oliy ta'lim tizimi shakllangan davrdan boshlab, uni samarali tashkil etish va moliyaviy jihatdan qo'llab-quvvatlash masalalari ilmiy izlanishlarning eng muhim yo'nalishlaridan biri bo'lib kelmoqda. Ta'lim rivojlanish bosqichlariga qarab bu boradagi yondashuvlar ham izchil takomillashib borgan.

Iqtisodiy adabiyotlarda xorijiy iqtisodchi olimlar tomonidan olib borilgan bir qator ilmiy tadqiqotlar oliy ta'lim muassasalarini moliyalashtirish masalalariga bag'ishlangan bo'lib, ularning aksariyatida asosiy e'tibor ta'limni moliyalashtirish mexanizmlarini takomillashtirish va ta'lim sifatini oshirishga qaratilgan.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 11-sentabrda qabul qilingan "O'zbekiston — 2030" strategiyasi to'g'risidagi PF-158-sonli Farmoni'da oliy ta'limni yanada rivojlantirish maqsadida 2030-yilgacha erishilishi lozim bo'lgan natijalar hamda samaradorlik ko'rsatkichlari aniq belgilab berilgan. Ularning ayrimlari ushbu tadqiqot uchun alohida ahamiyatga ega. Jumladan:

1 O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni, 11.09.2023 yildagi PF-158-son <https://lex.uz/ru/docs/-6600413>

- yoshlarni oliy ta'lim bilan qamrab olish darajasini kamida 50 foizga yetkazish;
- oliy ta'lim muassasalarida ilmiy tadqiqotlar natijadorligini oshirish va ilmiy salohiyatni 70 foizga yetkazish;
- 5 ta oliy ta'lim muassasasini milliy tadqiqot universitetlariga aylantirish;
- fundamental tadqiqotlarni amalga oshirish uchun 3 trillion so'm mablag' ajratish;
- amaliy tadqiqotlarga davlat budjetidan 4 trillion so'm mablag' yo'naltirish hamda mazkur tadqiqotlar natijasida 2,5 mingdan ortiq yangi ilmiy ishlanmalar yaratish;
- 40 yoshgacha bo'lgan tadqiqotchilar ulushini kamida 60 foizga yetkazish, ilmiy tashkilot xodimlarining o'rtacha ish haqini ikki barobarga oshirish va boshqa chora-tadbirlarni amalga oshirish.

Shuni ta'kidlash joizki, oliy ta'lim muassasalarida innovatsion faoliyatni rivojlantirish va ilmiy ishlanmalarni tijoratlashtirish mexanizmlarini takomillashtirish orqali ularning moliyaviy barqarorligini ta'minlash, iqtisodiy mustaqilligini mustahkamlash hamda ta'lim jarayonining sifatini oshirish imkoniyati yaratiladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Oliy ta'lim muassasalarida innovatsion loyihalarni amalga oshirish hamda ularni tijoratlashtirish masalalari yuzasidan xorijlik va mamlakatimiz olimlari tomonidan bir qator ilmiy izlanishlar olib borilgan.

J. Panigraxi o'z tadqiqotlarida rivojlanayotgan mamlakatlarda oliy ta'limni moliyalashtirishda innovatsion usullarni qo'llash masalalarini Hindiston misolida o'rganadi. Uning fikricha, Hindiston kabi rivojlanayotgan davlatlarda oliy ta'lim muassasalarini moliyalashtirishda davlat ishtirokining bosqichma-bosqich kamayib borishi va davlat oliy ta'lim muassasalarini qisman xususiylashtirish jarayoni ularni moliyalashtirishda qo'llanilayotgan yangi innovatsion mexanizmlar sirasiga kiradi [2].

T. Gabrichidze o'z tadqiqotlarida oliy ta'limni samarali moliyalashtirish nafaqat uni rivojlantirish, balki ta'lim sifatini va samaradorligini oshirish, shuningdek, teng imkoniyatlarni ta'minlashning muhim omili ekanini ta'kidlaydi [3].

Mamlakatimiz olimlaridan A. Zokirovning tadqiqotida O'zbekiston Respublikasi byudjetidan oliy ta'lim sohasiga ajratilayotgan mablag'lar hajmi, ularning o'sish sur'atlari hamda samaradorligi empirik tahlil asosida o'rganilgan [4]. Muallif byudjet mablag'laridan foydalanish samaradorligini baholashda o'qituvchilar malakasi, ta'lim sifati va ilmiy-tadqiqot faoliyati natijalariga e'tibor qaratadi. Shu bilan birga, moliyalashtirish tizimida taqsimotning adolatli amalga oshirilishi hamda xususiy sektor salohiyatidan samarali foydalanish masalalarining dolzarbligini ko'rsatadi.

Z. Majidovning ilmiy maqolasida sobiq Ittifoq davlatlarida oliy ta'limni moliyalashtirish modeli, davlat ishtirokining o'zgarishi, talabalar uchun ajratiladigan grant va kredit tizimlari qiyosiy tahlil asosida o'rganilgan. O'zbekiston misolida esa xususiy sektor ulushi va to'lov-kontrakt tizimining roli alohida ta'kidlangan. Muallifning fikricha, post-sovet mamlakatlarining tajribasini o'rganish oliy ta'limni moliyalashtirish strategiyasini takomillashtirishda muhim nazariy va amaliy ahamiyat kasb etadi [5].

Xulosa qilib aytganda, bugungi kunda oliy ta'lim muassasalarining vazifasi faqat bilim berish bilan cheklanmay, balki innovatsion faoliyat natijalarini amaliyotga tatbiq etish, ilg'or g'oyalarni tijoratlashtirish va iqtisodiy taraqqiyotga bevosita hissa qo'shish kabi strategik yo'nalishlarni ham o'z ichiga oladi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mavzuni ilmiy o'rganish, tahlil va tadqiq etish jarayonida induksiya va deduksiya, tizimli tahlil, statistik tahlil hamda ilmiy abstraksiya kabi ilmiy-uslubiy yondashuvlardan keng foydalanildi. Tadqiqot davomida ilmiy abstraksiya usuli asosida oliy ta'lim muassasalarida innovatsion faoliyat va tijoratlashtirish jarayonlari tahlil qilinib, ular bo'yicha aniq ilmiy xulosalar shakllantirildi. Shuningdek, olingan natijalar asosida mamlakatimiz oliy ta'lim muassasalari faoliyatini takomillashtirishga qaratilgan ilmiy asoslangan taklif va amaliy tavsiyalar ishlab chiqildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Oliy ta'lim muassasalarida tijoratlashtirish masalalari — bu oliy ta'lim muassasalarining ilmiy-tadqiqot ishlari va innovatsion faoliyati natijalarini iqtisodiy foyda olish maqsadida amaliyotga tatbiq etish jarayonidagi imkoniyatlar hamda rivojlanish yo'nalishlarini ifodalaydi. Mazkur jarayon bugungi kunda ko'plab mamlakatlarda ta'lim va ilm-fan sohasining barqaror rivojlanishida muhim ahamiyat kasb etmoqda.

Tijoratlashtirish — bu ilmiy natijalar, patentlar, ixtirolar, texnologiyalar hamda ta'lim xizmatlarini bozor mexanizmlari asosida sotish, litsenziyalash yoki boshqa shakllarda iqtisodiy qiymatga aylantirish jarayonidir. Oliy ta'lim muassasalari uchun bu, avvalo, ilmiy salohiyatni amaliyotga tatbiq etish, iqtisodiy barqarorlikni ta'minlash va universitetning innovatsion faoliyatini kengaytirish imkoniyatidir.

Globalashuv davrida ta'lim tizimiga innovatsiyalarni joriy etish hal qiluvchi omil sifatida namoyon bo'lmoqda. Ta'limni modernizatsiya qilish, uning mazmuni va tuzilmasini yangilash hamda ilg'or texnologiyalarni hayotga tatbiq etish bugungi kunning dolzarb vazifalaridan biridir. Innovatsion rivojlanishning shaxsiy o'sish, milliy taraqqiyot va fuqarolik jamiyatini mustahkamlashdagi o'rni ham alohida ahamiyat kasb etadi.

O'zbekistonning hozirgi ta'lim tizimini yanada rivojlantirishda ilmiy-tadqiqot ishlarini kengaytirish, ilg'or ilmiy g'oyalarni ishlab chiqish va zamonaviy pedagogik kadrlar tayyorlashga alohida e'tibor qaratilmoqda. Mamlakatda ilmiy izlanishlar samaradorligini oshirish va malakali kadrlar tayyorlashning mustahkam tizimini yaratish uchun barcha zarur shart-sharoitlar mavjud.

Innovatsion faoliyatni tijoratlashtirish — bu ilmiy-tadqiqot natijalari, yangi texnologiyalar, mahsulotlar yoki xizmatlarni bozorga olib chiqish va ular orqali iqtisodiy qiymat yaratish jarayonidir. Ushbu jarayon nafaqat ilmiy yutuqlarni amaliyotga tatbiq etishga, balki iqtisodiy o'sish va milliy innovatsion tizimning mustahkamlanishiga ham sezilarli hissa qo'shadi.

Oliy ta'lim muassasalarini moliyalashtirishga oid ilmiy-nazariy qarashlarni tahlil qilish natijasida shuni e'tirof etish mumkinki, innovatsion faoliyatni moliyalashtirish turli yo'nalishlarda kutilgan natijalarga erishish imkoniyatini yaratadi (1-rasm).

1-rasm. Innovatsion faoliyatni tijoratlashtirishning asosiy bosqichlari².

Fikrimizcha, 1-rasmda keltirilgan ma'lumotlar shuni ko'rsatadiki, ilmiy natijalarni himoya qilish bosqichidan boshlab, bozorni o'rganish, prototip yaratish, moliyalashtirish, ishlab chiqarish va sotish, shuningdek, mahsulotni rivojlantirish orqali uni samarali biznesga aylantirish jarayoni amalga oshadi. Ushbu bosqichlarning uyg'un holda kechishi innovatsion g'oyaning amaliy qiymatga ega bo'lishini hamda iqtisodiy samaradorlikka erishilishini ta'minlaydi.

O'zbekiston oliy ta'lim muassasalarida ilmiy tadqiqot natijalarini tijoratlashtirish borasida bir qator ijobiy tajribalar shakllanmoqda. Shulardan biri sifatida Zahiriddin Muhammad Bobur nomidagi Andijon davlat universiteti (ADU) tomonidan 2023-yilda amalga oshirilgan tarjimashunoslik va lug'atshunoslik sohasidagi ilmiy loyihani keltirish mumkin. Mazkur tadqiqotning asosiy maqsadi O'zbek tilini avtomatik tarjima qilish va lug'atshunoslik sohasini rivojlantirishga qaratilgan intellektual platforma yaratishdan iborat bo'lgan. Loyiha quyidagi yo'nalishlarni o'z ichiga oladi [6]:

1. O'zbek tilining morfologik va sintaktik tuzilishini tahlil qilish;
2. Tilni avtomatik tarjima qilish algoritmlarini ishlab chiqish;
3. Lug'atshunoslik sohasida yangi metodologiyalarni ishlab chiqish;
4. Platforma orqali foydalanuvchilarga til o'rganish va tarjima qilish jarayonida ko'maklashish.

Ushbu ilmiy loyiha doirasida universitet "Campus France" tashkiloti (Fransiya Respublikasi) tomonidan 2 450 yevro hamda Rossiya Federatsiyasining "A. Gorchakov" nomidagi jamg'armasi tomonidan 300 000 rubl miqdorida grantlarga ega bo'lgan.

² Muallif tomonidan tayyorlandi.

Shuningdek, Toshkent kimyo-texnologiya instituti (TKTI) tomonidan ekologik toza polimer materiallar ishlab chiqish bo'yicha amalga oshirilgan ilmiy-tadqiqot va innovatsion ishlanmalar ham tijoratlashtirishning muvaffaqiyatli namunalaridan biridir. Institut ilmiy-tadqiqot markazida ekologik xavfsiz, iqtisodiy jihatdan samarali va mahalliy xom ashyoga asoslangan polimer materiallarni ishlab chiqishga qaratilgan tadqiqotlar olib borilmoqda.

Masalan, sanoat oqova suvlarini tozalashda qo'llaniladigan ion-almashinuvchi polimerlar ishlab chiqilgan. Furan birikmalari asosida sintez qilingan ushbu polimerlar "Suvsoz" davlat unitar korxonasi qarashli Salar aeratsiya stansiyasi oqova suvlarini tozalash jarayonida muvaffaqiyatli sinovdan o'tkazilgan. Natijada korxonada 2020-yilda bir yil davomida 106 million so'm miqdorida iqtisodiy foyda olgan [7].

Bundan tashqari, mahalliy xom ashyo asosida yaratilgan nanokompozit polimer materiallar yuqori mexanik va termal xususiyatlarga ega bo'lib, ularni turli sanoat tarmoqlarida samarali qo'llash imkoniyati mavjud.

Umuman olganda, innovatsion faoliyatga yo'naltirilgan iqtisodiyot rivojlangan mamlakatlar tajribasida muhim o'rin egallaydi. Bunday iqtisodiyot uchun birinchi navbatda yangi g'oyalar, tashabbuslar va ularni amaliyotga tatbiq etuvchi mexanizmlar zarur. Shu nuqtai nazardan, yangi innovatsiyalarni ishlab chiqish va ularni amaliyotga joriy etish jarayonining asosiy drayverlari sifatida oliy ta'lim muassasalari faoliyat yuritmoqda.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Ilmiy-nazariy qarashlarni tahlil qilish shuni ko'rsatadiki, bugungi kunda dunyo tajribasida oliy ta'lim muassasalarini davlat tomonidan moliyalashtirish hajmining bosqichma-bosqich kamayib borishi sharoitida ta'lim qamrovini kengaytirish va sifatni oshirish kabi o'zaro bog'liq maqsadlarga samarali erishish yo'lida izchil harakatlar amalga oshirilmoqda.

Bunday keng ko'lamlil vazifalarni kun tartibiga qo'yish, eng avvalo, ular o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik va cheklolarni chuqur tahlil qilish zaruratini yuzaga keltiradi. Oliy ta'lim tizimining moliyaviy barqarorligini ta'minlashda davlat va xususiy sektor ishtirokini muvozanatli ravishda yo'lga qo'yish, innovatsion moliyalashtirish manbalaridan keng foydalanish hamda natijadorlikka asoslangan yondashuvlarni joriy etish dolzarb ahamiyat kasb etadi.

Shuni ta'kidlash joizki, oliy ta'lim muassasalarini moliyalashtirish mexanizmlarining o'zgarishi ta'lim tizimida bozor tamoyillarining kuchayib borayotganligini anglatadi. Bu jarayon, bir tomondan, ta'limning ommaviy qamrovini oshirishga xizmat qilsa, boshqa tomondan, uning sifatini yanada yaxshilash uchun yangi yondashuvlarni talab qiladi. Shu bois, barcha bozor ishtirokchilari va tartibga soluvchi tuzilmalar o'rtasida aniq, shaffof va samarali "o'yin qoidalarini"ni belgilash muhim ahamiyatga ega. Mazkur qoidalar, avvalo, moliyalashtirish manbalari, modellari va mexanizmlarini o'z ichiga olishi lozim.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 11-sentabrda PF-158-son farmoni bilan tasdiqlangan "O'zbekiston — 2030" strategiyasi. Internet manbasi: www.lex.uz. Murojaat qilingan sana: 2024-yil 11-iyun.
2. Panigraxi, J. "Innovative Financing of Higher Education: Changing Options and Implications." – 2018-yil. Internet manbasi: www.researchgate.net.
3. Gabrichidze, T. "Higher Education Funding Strategies: Towards Equity, Efficiency, and Quality." *European Scientific Journal (ESJ)*, 18(19), 20.
4. Zokirov, A. (2020). "State Budget Expenditures on Tertiary Education in Uzbekistan: Trends and Efficiency." *The Journal of Central Asian Studies*, 12(2), 89–105.
5. Madjidova, Z. (2019). "Financing Higher Education in Post-Soviet Countries: A Comparative Perspective." *Economics and Education*, 4(3), 53–68.
6. Andijon davlat universiteti rasmiy veb-sayti: <https://adu.uz>.
7. Yuz.uz axborot portali: <https://yuz.uz>.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 11

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

Ei.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>